

**“MAQSAD” KONSEPTI DOIRASIDA FOYDALANILADIGAN
MAQOL VA MATALLAR**

Nasridinov Muxridin Vaslidin o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

“Ingliz tili kafedrası”

Tel: 916810944 e-mail: mvnasridinov@mail.ru

O‘rinboyev Islomjon Ilhomjon o‘g‘li

Chet tillari fakulteti talabasi

Annotatsiya Ushbu tezisda ingliz va o‘zbek tillarida “maqsad” konseptini voqelantiruvchi til birliklari sathlararo qiyoslanadi va ularning maydon tabiati qiyosiy tadqiq qilinadi. Shu bilan birga, uning til birliklari sathlarda ko‘rib chiqiladi.

Tayanch so‘z va iboralar: kognitiv tilshunoslik, konsept, “maqsad” konsepti, “maqsad” lingvokognitiv maydoni, morfema, leksema

Maqol timsol vositasida ish ko‘rar ekan, jamiyat hayoti, xalq turmushi bilan bog‘liq holda uning timsollari tizmasi – shakli o‘zgarib turadi. Masalan, Yaxshi niyat, yarim davlat. Yaxshi niyat, yarim mol. Maqolning mataldan asosiy farqi maqolning idiomalashgan ko‘chma ma’noga ega ekanligi va matalning bu xususiyatga ega bo‘lmay faqatgina to‘g‘ri ma’noda qo‘llanishida ko‘rinadi, bundan tashqari matalda tugallanmagan fikr mavjud. Maqollar, sodda gap orqali ifodalangan maqol va matal, qo‘shma gap orqali ifodalangan maqol va matal, evfonik tarkibli mavol va matallar.

“Maqsad”konsepti doirasida ifodalanuvchi ko‘plab maqollarni o‘zbek va ingliz tillarida misol tarzida keltirishimiz mumkin. Masalan:

1. O‘zbek tilida:
 - Tilak bo‘lsa, bilak chidaydi. (If you want, the wrist can be folded.)
 - Umidi yo‘qning iymoni yo‘q. (He who has no hope has no faith.)

- Ko'chatni o'tqazmasang — ko'karmas, Maqsadni istamasang — topilmas. (If you don't plant a seedling, it won't grow. If you don't want a goal, you won't find it).
- Maqsadli bo'lgan yo'l topar. (The person who is the target finds the way)
- Dushmaningning maqsadi Ahvolingga kulishdir. (The target of the enemy It's a laugh at your situation.)
- Yomonning niyati — buzuq, Yaxshining niyati — tuzuk. (The intention of a bad person is evil, the intention of a good person is good)
- Niyating — yo'ldoshing. (Your intention is your companion.)
- Betamizda uyat yo'q, Ahmoqda — niyat. (A fool has no shame, Stupid has no intention.)
- Eshak minib tuyoq tagini ko'rma, Tuya minib olis olisni ko'zla. (Don't look at the bottom of the hoof on a donkey, Intend to ride a camel far, far away.)
- Maqsad bo'lsa, anqoning urug'i ham topiladi. (If there is a goal, anything can be found) [54]

2. Ingliz tilida:

- Think little goals and expect little achievements. Think big goals and win big success. (Kichik maqsadlar haqida o'ylang va ozgina yutuqlarni kuting. Katta maqsadlar haqida o'ylang va katta muvaffaqiyatlarga erishing.)
- Set your goals high enough to inspire you and low enough to encourage you. (Maqsadlaringizni ilhomlantiradigan darajada yuqori va rag'batlantiradigan darajada pastroq qilib qo'ying.)
- Before you can score, you must first have a goal. (Natija yuz berishidan avval, sizda, maqsad bo'lishi kerak)
- Set your sail according to the wind. (Yelkaningizni shamolga qarab sozlang.)
- There is more than one way to skin a cat. That means, there are many ways to achieve a goal. (Maqsadga erishishning ko'plab usullari mavjud.)

Ingliz tilida aforizm quyidagicha ta'riflanadi: “an aphorism is a concise, terse, laconic, or memorable expression of a general truth or principle”. [5]

Yuqorida keltirib o'tilgan ikkala tillarda aforizmga berilgan ta'rifda aniq, icham, lo'nda, qisqa, sermazmunli degan so'zlar qatnashgan bo'lib, shunday holatda ular o'zaro umumiylikni hosil qiladi va buni biz quyidagi misollar orqali ko'rib chiqishimiz mumkin va albatta bu misollar "maqsad" konsepti orqali ko'riladi.

Yuqorida biz "maqsad" konseptining verbal vositalar orqali ifodalanishini matal, maqol va aforizmlar misolida ko'rib chiqdik. Ushbu konseptni noverbal vositalar orqali ifodalanishini paralingvemalar misolida ko'rib chiqamiz.

Paralingvistika bevosita nutq faoliyati bilan bog'liq bo'lib, nutq jarayonida fikr ifodalash bilan bir vaqtda yuzaga keluvchi, so'zlashuv nutqining doimiy hamrohi bo'lgan qo'l va yuz harakatlarini (imo-ishora, mimika), nutqning balandiligi, ekspressiv-emotsional bo'yoq kabi qator jihatlarni o'rganuvchi sohadir. [34.9] Paralingvemalar (paralingvistik vositalar: mimika, pantomimika, jestlar va h.q.) ushbu sohada o'rganiladi. Ushbu soha juda ham qiziqarli soha bo'lib, so'zlarni noverbal tarzda ifoda etiladi. Misol uchun, Qarshisida turgan ma'lum vazifani bajarishga kirishish maqsadni ifodalamoqchi bo'lgan shaxs, tezda bilaklaridagi kiyimni shimaradi. Yoki, biron tilak, duo so'ragan har qanday musulmon ikkala kaftini birlashtirib qarshisidagi yoshi ulug' insonga tikiladi va boshini qimirlatadi.

Turli tizimli tillarda "maqsad" konseptini verbal va noverbal vositalarning lingvomadaniy hamda lingvopragmatik jihatdan turli xil misollar orqali ifodalanishini yuqorida ko'rib chiqdik. Ushbu vositalar tilimiz va madaniyatimizning ajralmas qismiga aylanib qolganligini hech kim inkor qila olmaydi. Ushbu misollarning yozma va og'zaki nutqda faol qo'llanilishini biz ko'plab asarlarda uchratishimiz mumkin. Shu bilan birga, ko'plab misollarni kundalik hayotimizda ham qo'llaymiz va duch kelamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" 2008

2. Safarov. Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax, 2006
3. Hoshimov G'. К теории концептов и их таксономики в когнитивной лингвистике // Систем-структур. Tilshunoslik muammolari.
4. Nasridinov, M. (2022). NUTQIY AKTNING ASOSIY KATEGORIYALARI. ILTIMOSUNDOV NUTQIY AKTI. Science and innovation, 1(B8), 905-909.
5. Nasridinov, M. (2022). MAIN CATEGORIES OF SPEECH ACTIONS. SPEECH ACT OF PLEASURE. Science and Innovation, 1(8), 905-909.
6. Nasridinov, M., & Usmonova, D. (2022). EXPOSITION FUNCTIONS IN THE NOVEL " THE JUNGLE BOOK". International Journal Of Literature And Languages, 2(05), 22-28.
7. Nasridinov Mukhrudin Vaslidin o'g'li. (2023). Main Categories of Command Speech Acts. Texas Journal of Philology, Culture and History, 17, 85–87.
Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjpch/article/view/3838>